

УДК 347.73

Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри фінансового та податкового права
Державного податкового університету
ORCID ID 0000-0002-0971-1234

Alona V. Harbinska-Rudenko –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Financial and Tax Law,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08250, Ukraine)
ORCID ID 0000-0002-0971-1234

Ютовець Ольга Сергіївна –

здобувач Державного податкового університету
ORCID ID 0009-0007-3844-6875

Olga S. Yutovets –

Student,
State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08250, Ukraine)
ORCID ID 0009-0007-3844-6875

Любовець Дар'я Олегівна –

здобувач Державного податкового університету
ORCID ID 0009-0007-4299-4794

Daria O. Liubovets –

Student, State Tax University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08250, Ukraine)
ORCID ID 0009-0007-3844-6875

Окремі аспекти удосконалення механізмів притягнення до відповідальності за валютні правопорушення

У статті досліджено правові аспекти притягнення до відповідальності за валютні правопорушення в Україні. Проаналізовано норми чинного законодавства, які регулюють відповідальність за незаконні валютні операції та ухилення від фінансового моніторингу. Визначено основні види санкцій, які застосовуються до суб'єктів валютних правопорушень та розглянуто їх ефективність для забезпечення стабільності валютної системи. Визначено, що стабільність фінансової системи держави безпосередньо залежить і від ефективного правового регулювання притягнення до відповідальності за валютні правопорушення. Окрему увагу приділено заходам відповідальності як ключовому механізму боротьби з відмиванням коштів у банківському секторі. Досліджено роль фінансового моніторингу у виявленні та запобіганні нелегальним валютним операціям, а також оцінено вплив міжнародних стандартів на вдосконалення національної системи валютного регулювання.

Авторами аналізуються окремі проблеми в системі протидії порушенням валютного законодавства з виокремленням основних чинників, що їх спричиняють, зокрема, окреслено вплив нестабільності валютного законодавства на роботу банківських установ, бізнесу та правоохоронних органів. Пропонуються заходи з підвищення ефективності механізмів притягнення до відповідальності за валютні правопорушення та удосконалення процедур валютного нагляду.

Ключові слова: валютне регулювання, відповідальність, валютні правопорушення, фінансовий моніторинг, фінансовий контроль, валютний нагляд, валютне законодавство, фінансові операції.

A.V. Harbinska-Rudenko, O.S. Yutovets, D.O. Liubovets Specific Aspects of Improving Mechanisms for Prosecution of Foreign Exchange Offenses

The article examines the legal aspects of bringing to justice for currency offenses in Ukraine. The norms of current legislation regulating responsibility for illegal currency transactions and evasion of financial monitoring are analyzed. The authors point out the complexity of currency legislation and its frequent changes, which requires appropriate specialized knowledge in law enforcement.

The main types of sanctions applied to subjects of currency offenses are determined and their effectiveness in ensuring the stability of the currency system is considered. It is determined that the stability of the state's financial system directly depends on the effective legal regulation of bringing to justice for currency offenses. Special attention is paid to liability measures as a key mechanism for combating money laundering in the banking sector. The role of financial monitoring in identifying and preventing illegal currency transactions is investigated, and the impact of international standards on improving the national currency regulation system is also assessed.

The authors analyze individual problems in the system of countering violations of currency legislation, identifying the main factors that cause them, in particular, the impact of the instability of currency legislation on the work of banking institutions, business and law enforcement agencies is outlined. Measures are proposed to increase the effectiveness of mechanisms for bringing to justice for currency offenses and improving currency supervision procedures. Possible directions for improving the legal mechanism for bringing to justice for currency offenses, strengthening control over financial flows and increasing the effectiveness of sanctions are proposed. Special attention is paid to the need to harmonize national legislation with international standards and develop cooperation between banking institutions, state regulators and law enforcement agencies.

Keywords: currency regulation, responsibility, currency offenses, financial monitoring, financial control, currency supervision, currency legislation, financial transactions.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації фінансових ринків та інтеграції України у світову економіку питання дотримання валютного законодавства набуває особливої актуальності. Валютні правопорушення, зокрема, незаконні операції з валютою, ухилення від фінансового моніторингу та не ефективні правила валютного нагляду, створюють значні загрози для економічної стабільності та безпеки валютної системи держави. Одним із ключових викликів є недостатня ефективність механізмів притягнення до відповідальності за валютні правопорушення, що ускладнює протидію вказаній незаконній діяльності, зокрема, відмиванню коштів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Попри наявність правових норм, що врегульовують зазначену сферу, їх правозастосування стикається з такими проблемами як прогалини в валютному законодавстві, недосконалість санкційних механізмів та недостатня координація між контролюючими органами. Зважаючи на міжнародні зобов'язання України щодо імплементації стандартів FATF, необхідним є подальше вдосконалення

національного валютного законодавства та посилення заходів з контролю за валютними операціями. Вказане вимагає комплексного підходу, що включає удосконалення механізмів відповідальності за валютні правопорушення, посилення заходів фінансового моніторингу, забезпечення ефективної взаємодії між банківськими установами та державними органами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблематики притягнення до відповідальності за валютні правопорушення займалися як такі вчені як: С.Т. Кадькаленко, С.С. Чернявський, Л. М. Кравченко, М. В. Старинський, А.Т. Комзюк, Ю.П. Битяк, В.Б. Авер'янов та інші. Проте валютне законодавство є динамічною і постійно змінюваною сферою правового регулювання. Під час воєнного стану постійно вносяться зміни до нормативно-правових актів, що регламентують валютні операції та встановлюють валютні обмеження, що, у свою чергу, створює необхідність у постійному аналізі нововведень, вивченні їх впливу на валютний ринок та умов адаптації до сучасного стану валютної системи.

Процес вдосконалення валютного законодавства вимагає глибокого розуміння його основоположних принципів і здатності своєчасно реагувати на нові виклики та тенденції в міжнародній і національній фінансових системах.

Метою цієї статті є аналіз окремих правових аспектів відповідальності за валютні правопорушення в Україні та механізмів притягнення до такої відповідальності. Особливої уваги заслуговують питання протидії відмивання коштів у банківській сфері, впливу міжнародних стандартів та вдосконаленню національного фінансового і валютного законодавства.

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі, де глобалізація та інтеграція національних економік стали визначальними тенденціями, валютні операції відіграють важливу роль у забезпеченні міжнародної торгівлі, здійснення інвестицій та забезпечення фінансової стабільності. Однак, разом із зростанням обсягів та видів валютних операцій, зростає і ризик вчинення валютних правопорушень, які можуть завдати значної шкоди як окремим суб'єктам господарювання, так і національним валютним системам в цілому.

Валютні правопорушення – це протиправні дії, які порушують встановлений державою порядок здійснення валютних операцій. Ці порушення можуть мати різноманітні форми та масштаби, від дрібних адміністративних проступків до серйозних кримінальних злочинів, що завдають значної шкоди економіці країни [1].

Валютні цінності є об'єктом валютних правовідносин, яким завдають шкоду валютні правопорушення. До валютних цінностей України відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції» відносять [2]:

- національна валюта (гривня) – гроші знаки грошової одиниці України, що є законним платіжним засобом на території держави;

- іноземна валюта – грошові знаки грошових одиниць іноземної держави, що є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав;

- банківські метали – монети вироблені із дорогоцінних матеріалів, золото, срібло, платина.

Комплекс нормативних актів, які регламентують здійснення валютних операцій та передбачають відповідальність за порушення відповідного законодавства можна систематизувати наступним чином:

1. Конституцію України [3] – є фундаментом, на якому будується правове регулювання всіх аспектів фінансово-грошової діяльності держави у тому числі валютних операцій, які деталізуються в законах, ухвалених Верховною Радою України. У статті 92 якої встановлено, що порядок випуску та обігу державних грошових коштів регулюється лише законодавством України [3].

2. Закон України «Про валюту і валютні операції» [2] – встановлює основні принципи валютного регулювання, визначає права та обов'язки учасників валютного ринку та запроваджує механізми контролю за дотриманням валютного законодавства. Закон також передбачає відповідальність за порушення валютних правил, у тому числі за допомогою фінансових санкцій та інших засобів впливу.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення [4] – в даному документі можна віднайти та визначити адміністративну відповідальність за валютні правопорушення. Зокрема ст.162 цього кодексу передбачає відповідальність за порушення правил про валютні операції.

Особливості правозастосування норм валютного законодавства полягають у наступному. По перше, це складність валютного законодавства, яке часто змінюється та вимагає від спеціальних знань у правозастосуванні. По друге, ускладнення валютних операцій міжнародним компонентом. Значна частка валютних операцій мають міжнародний характер, що вимагає співпраці з іноземними колегами. По третє, міждисциплінарний характер валютних відносин, тому правозастосування у валютній сфері вимагає знань не тільки в галузі валютного права, але і в галузі економіки та фінансів.

Валютні правопорушення можуть мати різний ступінь суспільної небезпеки – від адміністративних проступків до кримінально караних діянь. Основні види відповідальності за порушення валютного законодавства включають адміністративні санкції, фінансові штрафи та, в

окремих випадках, - кримінальну відповідальність [5].

В переважній більшості випадків за вчинення валютних правопорушень накладаються фінансово-економічні санкції, які прийнято поділяти на два види: правовідновлювальні (це такі санкції, які спрямовані на відшкодування шкоди, що заподіяна державі або органу місцевого самоврядування фінансовим правопорушенням, та існує у вигляді пені) і каральні (штрафні) (стягнення, яке застосовується до правопорушника з метою покарання) [6, с. 202-203].

Окрім цього, за порушення валютного законодавства передбачено адміністративну відповідальність, засади якої визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення. До прикладу, якщо юридична або фізична особа свідомо порушує правила проведення валютних операцій, то вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності за порушення валютного законодавства.

У певних випадках незаконні валютні операції та ухилення від фінансового моніторингу можуть кваліфікуватися як кримінальні злочини, наприклад, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. В свою чергу, фінансовий моніторинг є ключовим інструментом у запобіганні та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Його мета – забезпечення прозорості фінансових операцій, виявлення підозрілих транзакцій та запобігання використанню фінансової системи для легалізації незаконних доходів [7].

Фінансовий моніторинг включає [8]: збір та аналіз інформації про фінансові операції (банками, фінансовими установами, аудиторами тощо); виявлення підозрілих транзакцій та їх блокування; обмін інформацією між суб'єктами фінансового моніторингу та правоохоронними органами; запровадження заходів контролю для зниження фінансових ризиків.

Система фінансового моніторингу забезпечується на двох рівнях: первинному (здійснюють фінансові установи, банки, нотаріуси, адвокати, аудитори, страхові компанії та інші суб'єкти, що надають фінансові послуги) [9] та на рівні державного фінансового моніторингу [10].

Ключовим нормативно-правовим актом у сфері фінансового моніторингу є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [11]. Значну роль у вказаних процесах відіграє Національний банк України (НБУ) як центральний банк України, є головним органом державного управління у сфері грошово-кредитної політики, який відповідає за стабільність національної валюти, регулювання фінансового ринку та забезпечення стійкості банківської системи [12].

Хоча виявлення незаконних валютних операцій є одним із ключових завдань фінансового моніторингу та валютного нагляду в Україні, проте варто зазначити про ті актуальні виклики, що впливають на ефективність виявлення незаконних валютних операцій. Основні з них, до прикладу:

1. Тіньова економіка. В Україні значна частина економіки функціонує в тіні, що ускладнює контроль за грошовими потоками. Багато операцій здійснюються без відображення в офіційній статистиці адже розвивається поза державним обліком, що створює ризики для державного контролю.

2. Фінансова корупція. Деякі посадовці або банківські працівники можуть свідомо ігнорувати підозрілі транзакції або сприяти їх легалізації в обмін на хабарі. Це ускладнює роботу правоохоронних органів та фінансового моніторингу.

3. Не достатня результативність міжнародної співпраці. Боротьба з незаконними валютними операціями вимагає заходів ефективної міжнародної співпраці, проте в деяких країнах відсутні жорсткі вимоги щодо фінансового моніторингу.

4. Використання офшорних схем. Багато незаконних валютних операцій пов'язані з переведенням коштів у офшорні юрисдикції через підставні компанії або фіктивні контракти. Це дозволяє приховати справжніх бенефіціарів та уникнути фінансового моніторингу.

Оскільки проблеми у сфері забезпечення фінансового моніторингу та валютного нагляду значно ускладнюють боротьбу з незаконними валютними операціями в Україні, тому, у цьому контексті, важливо розглянути застосування

міжнародних рекомендацій, зокрема стандартів FATF [14].

Для України дотримання стандартів FATF є не лише зобов'язанням у рамках міжнародного співробітництва, а й важливим елементом забезпечення економічної стабільності. Впровадження цих рекомендацій дозволяє посилити контроль над фінансовими потоками, зменшити ризики використання тіньових схем та підвищити ефективність валютного регулювання. Вказані стандарти сприяють підвищенню прозорості фінансових операцій, посиленню контролю за валютним ринком та зміцненню фінансової безпеки держави.

Для досягнення стабільності та прозорості валютного ринку недостатньо лише впроваджувати міжнародні стандарти й адаптувати фінансову політику до глобальних викликів. Важливим елементом є також удосконалення механізмів відповідальності за валютні правопорушення, адже ефективний нагляд та ефективні санкції є запорукою протидії валютним правопорушенням.

Одним із ключових напрямів удосконалення відповідальності за валютні правопорушення є гармонізація відповідних санкцій із міжнародними стандартами. Це передбачає приведення національного законодавства у відповідність до практик, що діють у розвинених країнах, зокрема щодо градації відповідальності залежно від масштабу та наслідків правопорушення. Наприклад, дрібні порушення, які сталися через технічні помилки чи недостатню обізнаність, доцільно було б карати незначними штрафами або попередженнями. Водночас, серйозні порушення, що пов'язані з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму, мають каратися максимально суворо санкціями [14].

Ще одним важливим аспектом є підвищення ефективності процедур нагляду за дотриманням валютного законодавства. Посилення моніторингу та автоматизація процесів виявлення правопорушень дозволять зменшити кількість випадків ухилення від відповідальності. Для цього необхідно спростувати адміністративні процеси, забезпечувати відкритість інформації про застосовані санкції та покращувати комунікацію між регуляторними органами та учасниками фінансового ринку.

Ефективна система відповідальності за валютні правопорушення неможлива без належного контролю за фінансовими потоками. Навіть найсуворіші санкції не дадуть бажаного результату, якщо правопорушення залишатимуться непоміченими або будуть виявлятися із запізненням. Сучасні фінансові технології відкривають широкі можливості для ефективності валютного нагляду. Використання аналітичних систем на основі штучного інтелекту та обробки великих даних (Big Data) дозволяє швидко виявляти підозрілі транзакції та оцінювати ризики ще на ранніх етапах. Такі методи вже активно застосовуються та демонструють високу ефективність у боротьбі з фінансовими злочинами [14].

Окрім технологічних рішень, важливу роль відіграє міжвідомча взаємодія. Посилення співпраці між Національним банком України, Державною податковою службою, Державною службою фінансового моніторингу та правоохоронними органами сприятиме швидшому реагуванню на порушення та попередження порушення валютного законодавства. Водночас, міжнародний обмін інформацією з фінансовими регуляторами інших країн допоможе Україні ефективніше протидіяти транскордонним фінансовим злочинам.

Ще одним напрямом оптимізації процедур валютного нагляду є підвищення прозорості фінансових операцій. Чіткі правила звітності, вимога обов'язкового розкриття кінцевих бенефіціарів компаній та запровадження електронних реєстрів, сприятимуть зменшенню тіньових схем та підвищенню довіри до фінансової системи.

Сучасні економічні умови вимагають оновлення механізмів валютного регулювання з метою їх відповідності глобальним тенденціям, зокрема, і в контексті розвитку цифрових валют та криптовалют. Реформи мають включати вдосконалення моніторингу валютних операцій, покращення взаємодії між банками, державними органами та іншими фінансовими установами, а також підвищення ефективності боротьби з незаконними валютними операціями. Це дозволить зміцнити стабільність національної валюти та підвищити довіру до фінансової системи країни, зменшуючи ризики фінансових загроз і сприяючи економічному розвитку.

Висновки. Ефективне правове регулювання валютних правопорушень є ключовим фактором забезпечення фінансової стабільності та економічної безпеки України. Вдосконалення механізмів валютного нагляду, посилення відповідальності за порушення, а також інтеграція новітніх технологій у сферу фінансового моніторингу сприятимуть зменшенню правопорушень та підвищенню прозорості валютних операцій у державі.

Отже, одним із ключових напрямів для підвищення ефективності механізмів притягнення до відповідальності за валютні правопорушення та удосконалення валютного контролю є оптимізація санкційних механізмів. Це означає, що відповідальність за валютні правопорушення має бути диференційованою: незначні помилки, наприклад, несвоєчасна подача звітності, повинні каратися м'якше, тоді як фінансові махінації та відмивання коштів, потребують жорсткіших санкцій. Використання сучасних цифрових технологій дозволить швидше та точніше виявляти підозрілі

транзакції. Це зменшить кількість ризикових валютних операцій та допоможе своєчасно відреагувати на потенційні валютні порушення.

Важливу роль відіграє прозорість валютного регулювання. Якщо учасники фінансового ринку матимуть доступ до чітких правил, зрозумілих механізмів контролю та відкритих реєстрів, це значно зменшить можливість до порушення валютного законодавства. Для успішної реалізації вказаних заходів необхідна тісна співпраця між державними органами. Вважаємо, що реформування механізмів нагляду за валютними правопорушеннями має ґрунтуватися на технологічних інноваціях, міжнародних практиках і стандартах, що здійснюється у злагодженій взаємодії між уповноваженими державними органами. Це дозволить Україні не лише підвищити власну фінансову безпеку, а й бути надійними учасником світового валютного ринку.

Список використаних джерел:

1. Амалян Н. Д. Блокада валютна. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. К: Знання України, 2004 Т.1 760 с.
2. Про валюту і валютні операції. Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>.
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
5. Фінансове право: підручник. Алісов Є. О., Воронова Л. К., Кадькаленко С. Т. та ін.; керівник авт. колективу і відп. ред. Л. К. Воронова. 3-е вид., виправлене та доповнене. Х.: Фірма «Консум», 1999. 496 с.
6. Савченко Л.А. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: курс лекцій. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Капріца В.Т. та ін. Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. 357 с.
7. Фінансовий моніторинг. Словник фінансово-правових термінів. за заг. ред. д. ю.н., проф. Л.К.Воронової. 2-е вид., переробл. і доповн. К.: Алерта. 2011, 558 с.
8. Фінансовий моніторинг. Банківська енциклопедія. С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. Київ: Центр наукових досліджень Національного банку України:Знання, 2011. 504 с.
9. Гулько Л. Г. Організаційно-економічний механізм фінансового моніторингу в суб'єктах первинного фінансового моніторингу. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2015. Вип. 5. С. 863-866.
10. Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. 266 с.

11. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
12. Шахрайство на фінансовому ринку: практичний посібник з протидії / за ред. В. Фещенка. Київ: Укр. агентство з фінансового розвитку, 2011. 424 с.
13. Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення: Рекомендації FATF, затверджені Пленарним засіданням FATF у лютому 2012 р. (неофіційний переклад Державної служби фінансового моніторингу). URL: <https://surl.li/ankvef>.
14. Гніданик А. Міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. URL: <https://surl.li/gbjlob>.

References:

1. Amalian N. D. Blokada valiutna. Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia: U 2-kh t. Redkol.: L. V. Huberskyi (holova) ta in. K: Znannia Ukrainy, 2004 T.1 760 s.
2. Pro valiutu i valiutni operatsii. Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2473-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>.
3. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 No 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
4. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 № 8073-X URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
5. Finansove pravo: pidruchnyk. Alisov Ye. O., Voronova L. K., Kadkalenko S. T. ta in.; kerivnyk avt. kolektyvu i vidp. red. L. K. Voronova. 3-e vyd., vypravlene ta dopovnene. Kh.: Firma «Konsum», 1999. 496 s.
6. Savchenko L.A. Finansovo-pravovyi mekhanizm formuvannia dokhidnoi chastyny biudzhetiv: kurs lektsii. Savchenko L.A., Tsymbaliuk A.V., Kapritsa V.T. ta in. Irpin: Akademiia DPS Ukrainy, 2002. 357 s.
7. Finansovyi monitorynh. Slovyk finansovo-pravovykh terminiv. za zah. red. d. yu.n., prof. L.K.Voronovoi. 2-e vyd., pererobl. i dopovn. K.: Alerta. 2011, 558 s.
8. Finansovyi monitorynh. Bankivska entsyklopediia. S. H. Arbuzov, Yu. V. Kolobov, V. I. Mishchenko, S. V. Naumenkova. Kyiv: Tsentri naukovykh doslidzhen Natsionalnoho banku Ukrainy: Znannia, 2011. 504 s.
9. Hulko L. H. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm finansovoho monitorynhu v sub'iektiv pervynnoho finansovoho monitorynhu. *Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky*. 2015. Vyp. 5. S. 863-866.
10. Dmytrov S. O., Didenko S. V., Medvid T. A. Finansovyi monitorynh u banku: navch. posib. Cherkasy: Vyd. Chabanenko Yu. A., 2014. 266 s.
11. Pro zapobihannia ta protydiuu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyschennia: Zakon Ukrainy vid 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
12. Shakhraistvo na finansovomu rynku: praktychnyi posibnyk z protydiu / za red. V. Feshchenka. Kyiv: Ukr. ahentstvo z finansovoho rozvytku, 2011. 424 s.
13. Mizhnarodni standarty shchodo borotby z vidmyvanniam koshtiv, finansuvanniam teroryzmu ta rozpovsiudzhenniam zbroi masovoho znyschennia: Rekomendatsii FATF, zatverdzeni Plenarnym zasidanniam FATF u liutomu 2012 r. (neofitsiyni pereklad Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu). URL: <https://surl.li/ankvef>.
14. Hnidanyk A. Mizhnarodni standarty u sferi protydiu lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom. URL: <https://surl.li/gbjlob>.